

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

Premières réflexions sur le XXI ^e Congrès du P.C. soviétique	1	LUCIEN LAURAT. — Précisions sur le plan quinquennal inachevé	10
BRANKO LAZITCH. — La stratification sociale en Yougoslavie	3	Documents sur la vie soviétique : Le Turkestan vu par un Polonais	13
NICOLAS LANG. — L'U.R.S.S. et les incidents de Léopoldville	6	Bibliographie : <i>La purge permanente. La politique dans le totalitarisme soviétique</i> , par Zbigniew K. Brzezinski	15
M. SLAVINSKY. — Les touristes soviétiques à l'Exposition de Bruxelles ...	7	Chronique du mouvement communiste mondial	16
Le travail gratuit en Roumanie	9		

Premières réflexions sur le XXI^e Congrès du P.C. soviétique

LE XXI^e Congrès du Parti communiste soviétique a été réuni plus d'un an avant la date normale, et c'est pour cela qu'il a été dénommé officiellement « extraordinaire ». Trois réunions du Comité central l'ont précédé — et préparé — dans un intervalle de moins de quatre mois, et cela aussi est assez exceptionnel. Les deux premiers Plenum, ceux de septembre et de novembre, se sont déroulés, autant que l'on sache, selon un processus habituel. Mais celui de décembre, auquel fut accordé une publicité insolite, fut marqué par la reprise violente des attaques contre le groupe « anti-parti », auquel on associa Boulganine, et par l'autocritique publique de ce même Boulganine, exercice dont on n'avait plus eu depuis la mort de Staline que de pâles exemples avec Malenkov et Molotov.

Ainsi se trouvait créée, au moins pour les observateurs occidentaux, une atmosphère de curiosité et d'attente. Est-ce que le XXI^e Congrès n'allait pas nous apporter des révélations sensationnelles, comme le XX^e l'avait fait.

Force est bien de reconnaître qu'au moment où ces lignes sont écrites, cette attente a été déçue. Rien n'est venu justifier l'épithète d'extraordinaire accordée au Congrès. Rien, dans ses débats, n'a fait sensation, en dépit des efforts des correspondants à Moscou de la presse occidentale pour monter en épingle tout ce qui pouvait avoir un peu d'importance ou de nouveauté. Sans doute quelques détails sur la vie intérieure du Parti nous ont-ils été révélés, d'autres confir-

més. Mais tout cela ne méritait pas un tel déploiement de propagande. A moins que le XXI^e Congrès n'ait, comme le XX^e, sa séance secrète, à moins qu'il ne soit procédé à des changements massifs dans le personnel du Comité central, on aura du mal à trouver la raison qui a conduit Khrouchtchev à avancer d'une année la date de ces assises apparemment inutiles.

**

Les communistes — c'est une règle à peu près constante de leur conduite — ne reconnaissent les difficultés dans lesquelles ils se débattent qu'une fois qu'elles sont résolues ou écartées (quand ils les reconnaissent). Cet « à postériorisme » s'est manifesté lors du dernier Plenum du Comité central et dans les débats du Congrès. On y a appris, à moins qu'ils aient été seulement confirmés, quelques éléments importants de la vie interne du Politburo (Presidium) dans les années qui viennent de s'écouler.

En dépit des affirmations mille fois reprises sur « l'unité monolithique léniniste » du Parti ou de sa direction, des désaccords profonds divisaient l'aréopage du Kremlin. Le débat reste ouvert pour savoir l'origine de ces désaccords. La thèse officielle veut que ces désaccords portent sur l'idéologie, sur les grandes lignes de la politique générale. On peut penser au contraire que les désaccords politiques n'ont servi que de prétexte dans la lutte pour le pouvoir. Et d'ailleurs il n'y aurait rien d'impossible à ce

que les désaccords en question aient été inventés *a posteriori* (ou démesurément grossis) par le vainqueur pour justifier sa victoire, dissimuler la vraie nature de la lutte qui n'a pas cessé d'opposer les épigones de Staline depuis sa disparition.

Selon Khrouchtchev, aucune des mesures importantes prises depuis septembre 1953 dans le domaine économique, notamment en matière agricole, n'aurait reçu l'assentiment unanime du Politburo. Toutes auraient vu se dresser contre elles l'opposition du groupe « anti-parti ». Mais cette opposition (le fait est remarquable) n'aurait jamais porté sur la politique extérieure, en dépit des affirmations contraires des « krenliologues » occidentaux. Le moins qu'on puisse dire pour concilier ces accusations avec leurs interprétations, c'est que Khrouchtchev n'avait aucun intérêt à laisser voir aux Occidentaux des conflits portant sur la politique étrangère de l'U.R.S.S. Mais, s'il « arrange » ainsi la vérité sur ce point, il est permis d'admettre qu'il l'arrange aussi sur d'autres. Sur ces conflits, nous ne pouvons savoir que ce qu'il veut que nous sachions, et les « opposants » eux-mêmes, dans leurs auto-critiques, ne peuvent pas fournir d'autre version que celle de Khrouchtchev.

En tout cas, il est maintenant confirmé que Khrouchtchev fut mis nettement en minorité au Politburo en juin 1957. Sur les onze membres que comprenait alors cet organisme, six appartenaient au groupe « anti-parti » ou se rangeaient à ses côtés : c'étaient Molotov, Kaganovitch, Malenkov, Boulganine, Sabourov et Pervoukhine. Un était absent, on ne sait si c'était Mikoïan ou Souslov. Khrouchtchev n'avait donc avec lui que trois partisans. Le fait que le Comité central, convoqué d'urgence par les soins du secrétariat et la Commission centrale de contrôle, alors présidée par Chvernik, aient fait pencher la balance en faveur de Khrouchtchev et imposé leur volonté (celle du premier secrétaire) à la majorité du Politburo, marque certainement un moment important dans l'évolution intérieure du régime, sans qu'il soit possible de préciser dans quelle direction celle-ci s'oriente. Car cet appel au Comité central peut conduire aussi bien à l'élargissement de la direction collective instaurée après la mort de Staline, qu'à son rétrécissement au profit du secrétariat et du premier secrétaire. Faire appel au Comité central pour éliminer du Politburo ceux qui se permettent de n'être pas de l'avis de Khrouchtchev, ou de vouloir empêcher son ascension vers le pouvoir personnel, c'est tourner le dos en fait à la direction collégiale, qui n'est plus qu'une caricature à partir du moment où un désaccord entraîne des accusations de sabotage, en attendant les autres.

Dans ce conflit de juin dont le prétexte ou la raison, nous dit-on, aurait été la réorganisation de l'économie selon des principes de décentralisation, il est bien difficile de ne pas voir avant tout une bataille au sujet du pouvoir. Contre lui, Khrouchtchev a vu se dresser Molotov et Kaganovitch, c'est-à-dire des « durs », des « staliniens », pour reprendre la classification qui avait cours dans la grande presse occidentale jusqu'à cette péripétie de la lutte, Malenkov qui était un « libéral », toujours selon les mêmes spécialistes internationaux, et Chepilov, jusqu'alors étiqueté « partisan de Khrouchtchev ». Bien entendu, cette classification était imaginaire. Les apparences sur lesquelles elle s'appuie prouvent avant tout que chacun des membres du Politburo aurait été capable d'incarner, de représenter publiquement n'importe quelle politique, celle qui a été faite aussi bien qu'une autre.

L'hypothèse la plus simple est de penser que la majorité des membres du Politburo a fini par considérer que Khrouchtchev était dangereux, pour le pouvoir collégial, c'est-à-dire pour eux tous.

Il est fort probable qu'en 1953, les membres sinon du vaste Presidium désigné lors du XIX^e Congrès, du moins de ce qui devait être le Presidium de mars 1953, se trouvèrent unanimes pour se débarrasser du vieux despote. Unanimes, ils le furent à nouveau pour limiter immédiatement les pouvoirs de Malenkov. Même unanimité (sauf la victime) pour liquider Béria, l'homme dont ils pouvaient craindre le plus. N'est-il pas permis de penser que, plus que la décentralisation industrielle ou un certain libéralisme en matière agricole, c'est l'autorité grandissante de Khrouchtchev qui a épouvanté six des « directeurs collectifs » ? S'ils avaient réussi à l'éliminer, les décrets qui ont paru depuis auraient peut-être été pris de la même façon et au même moment. Cela s'est déjà vu en d'autres temps.

En tout cas, il n'est pas facile de croire que toutes les accusations portées contre Molotov par exemple s'expliquent parce qu'il n'était pas d'accord avec Khrouchtchev sur le prix des pommes de terre.

*

Sur tout le reste, le XXI^e Congrès n'apporte rien. Khrouchtchev avait déjà lancé son défi économique à l'Occident, et son rapport n'ajoute rien, même du point de vue de la propagande à celui qu'il avait lu lors du quarante et unième anniversaire de la Révolution d'octobre.

Rien de nouveau non plus en politique étrangère, sinon les attaques contre le « nassérisme » (qui n'étaient pas prévues, et pour cause, quand fut décidée la réunion du Congrès).

Ce n'est pas pour avoir arrêté quelques centaines de communistes (plus ou moins orthodoxes) que Nasser se trouve ainsi dénoncé. Le dictateur égyptien avait déjà agi de même à diverses reprises sans s'attirer de reproches de Moscou. Mais, dans la révolution égyptienne, telle qu'on la conçoit à Moscou, on est en train de passer à la seconde étape. Durant la première, les communistes ont soutenu Nasser contre l'Occident et l'ont aidé à se proclamer neutre. Mais l'indépendance par rapport à l'Occident et la neutralité qui constituent pour Nasser un but en soi, ne sont pour les communistes que les préliminaires d'une intégration du Proche-Orient dans le bloc soviétique. Pour y parvenir, ils n'hésiteront pas à traiter Nasser en ennemi.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

La stratification sociale en Yougoslavie

Le livre de Milovan Djilas, *La Nouvelle classe*, a été présenté en Occident comme une analyse de la société soviétique, un pamphlet contre le système social de l'U.R.S.S. On s'en est servi exactement comme s'il ne concernait pas la Yougoslavie : il a été traduit dans toutes les langues de l'Europe orientale, y compris le roumain, le hongrois — mais pas en serbo-croate.

Or, dans son étude, Djilas s'est reporté avant tout à sa propre expérience, à la société qu'il avait sous les yeux. La nouvelle classe qu'il a dénoncée, ce n'est pas seulement la nouvelle classe soviétique, c'est d'abord et avant tout la nouvelle classe yougoslave.

Les privilégiés

Que cette classe dirigeante existe bel et bien en Yougoslavie, la fameuse Lettre du Comité central, en février 1958, sur « les phénomènes négatifs » l'a confirmé. Il ne fallait pas être prophète pour prévoir que les critiques, formulées dans ce texte, ne devaient avoir aucune conséquence parmi les vrais coupables. Marx ne disait-il pas qu'une classe dominante ne renonce jamais à ses privilèges sans y être obligée ? Or, en Yougoslavie, il n'existe aucune pression révolutionnaire capable d'imposer cette renonciation.

La classe dirigeante continue de vivre luxueusement comme si cette Lettre ne la concernait pas. Tito, comme toujours, donne l'exemple. Quand il séjourne dans le pays, il dédaigne la capitale et vit sur son île de Brioni (1). Il ne se déplace pas pour les séances du Parlement et quand il y a une réunion du Comité central ou du Politburo (très rarement d'ailleurs), il fait venir ses membres à Brioni. Quand il voyage à l'étranger (ce qui lui arrive souvent), il le fait à bord de son yacht personnel « Galeb », accompagné de deux destroyers de la marine yougoslave (dont les équipages bénéficient d'une prime spéciale au cours de ce périple), aménagés pour lui fournir tout ce dont il a besoin, y compris la volaille et le bétail, Tito évitant de manger la viande de conserve.

Ses lieutenants se comportent de manière identique, à cette différence près que les privilèges sont proportionnels au grade hiérarchique. Alexandre Rankovitch a bénéficié récemment d'une faveur spéciale, typiquement capitaliste (seulement ce n'est pas lui, mais l'Etat qui paye) : on lui a acheté pour 12 millions de dinars une vigne près de Belgrade et on l'a payée immédiatement en argent liquide, pour qu'il puisse s'y reposer de temps en temps, comme s'il n'avait pas déjà ses propriétés en Serbie, en Slovénie et sur la côte dalmate. On peut penser ce qu'on veut de ce phénomène, sauf qu'il est la réalisation du rêve égalitaire du communisme. D'ailleurs — fait symptomatique — à la différence des mots « liberté », « indépendance », « démocratie socialiste », constamment employés, le terme « égalité » est banni depuis très longtemps du langage communiste.

Les femmes suivent leurs maris dans cette ascension de parvenus, à commencer par Yovanka Broz-Tito, ancienne paysanne de Lika, devenue aujourd'hui une des meilleures clientes d'un grand couturier parisien. Selon une loi non écrite, la femme de Tito ne doit plus être désignée dans la presse et dans le protocole officiels par le terme de « camarade » ni de « compagne », mais par celui d'« épouse », privilège que les autres femmes n'ont pas. Quant à la femme de

Rankovitch, entichée d'ambitions scientifiques, elle a été nommée à la Faculté des sciences économiques.

Les sous-Tito se comportent en conséquence : à Touzla, importante ville minière et industrielle de Bosnie, le chef local, membre du Comité central du P.C. yougoslave, Pasaga Mandzitch, ancien ouvrier, s'est fait construire une villa sur une colline dominant la ville, reliée à celle-ci par une autostrade spéciale et entourée d'un parc privé. Des généraux, très nombreux, se sont réservés le milieu des actrices et des ballerines ; plusieurs d'entre eux ont déjà souffert de scandales causés par la vie de leurs femmes, tels les généraux Dapchévitch, Chiliegovitch et Mit-chounovitch.

Le Parti comptant plus de 700.000 membres, la catégorie des privilégiés ne comprend qu'une très faible fraction des communistes. Les cadres moyens du Parti profitent partiellement des fonctions exercées dans l'administration ou l'économie nationale. L'usage de l'automobile constitue généralement la ligne de démarcation entre la couche supérieure et les autres. Depuis la Lettre de février 1958, les voitures ne sont plus automatiquement à la disposition du personnel dirigeant, mais il suffit de signer une feuille d'un carnet, distribué aux dirigeants des entreprises et des institutions pour obtenir voiture et chauffeur et effectuer le déplacement désiré. Le Comité d'arrondissement du Parti à Karlovats, en Croatie, a signalé en janvier 1959, donc une année après la Lettre du Comité central, l'existence des « phénomènes négatifs », dont voici quelques cas typiques :

Le chef d'une entreprise forestière, dirigeant communiste bien entendu, a dépensé au cours de 1958 plus de 200.000 dinars pour ses déplacements en taxi et fiacre et s'est accordé à titre d'honoraires spéciaux 140.000 dinars, alors que son entreprise a fini l'année avec un déficit de 2.000.000 de dinars. Les présidents des coopératives agricoles dans deux villages, en même temps responsables du Parti, se sont fait attribuer eux-mêmes des primes de 100.000 dinars chacune. En ville, les affaires se passent de la même manière entre communistes : dans une entreprise de boulangerie, dix membres du Conseil ouvrier se sont distribués 170.000 dinars, avant de déclarer la firme en faillite ; dans l'usine « Konteks », les membres du Comité exécutif syndical en ont pris chacun 45.000, et dans l'usine « Velebit », les membres du Conseil ouvrier se sont accordés des vacances plus longues que la loi ne le prévoit ; dans la direction des ponts et chaussées de la ville Karlovats, le Comité de l'entreprise a voté, sur la demande de son président, l'autorisation à celui-ci de passer l'unique voiture de l'entreprise pour passer ses vacances en famille sur la côte adriatique.

Les paysans

Au temps où le communisme yougoslave respectait l'orthodoxie, on ne distinguait en Yougoslavie que deux catégories : appareil communiste et le « peuple travailleur », composé de

(1) Outre Brioni, Tito possède plusieurs villas dans les endroits les plus beaux de la côte adriatique : à Lapad, près de Dubrovnik, à Kraljevitsa, à Opatija... De même pour ses terrains de chasse, il ne s'est pas contenté de deux anciens appartenant à la dynastie Karadjordjevitch, mais il en a ajouté quatre autres, dont l'un spécialement pour les sangliers, l'autre pour les cerfs, etc.

la paysannerie, du prolétariat industriel et des restes de la bourgeoisie incluse dans le nouveau système. Mais, depuis lors, la stratification sociale s'est diversifiée.

La paysannerie fut la première à échapper à l'emprise totale du communisme. En 1948, à la suite des attaques du Kominform, Tito, voulant supprimer un des arguments de Moscou : la lenteur de la collectivisation des campagnes, se lança dans une furieuse collectivisation forcée. Moscou n'abandonna pas pour autant ses attaques, mais la situation agricole ne cessa de se détériorer. La surface cultivée diminua d'une année à l'autre, ainsi que le rendement moyen par hectare, et en été 1950 la résistance des paysans se transforma subitement, en Bosnie occidentale — bastion du mouvement titiste pendant la guerre — en une révolte armée. La police politique et deux divisions de l'armée étouffèrent dans le sang cette opposition paysanne.

Mais la collectivisation était dès lors condamnée. Sa poursuite fut d'abord abandonnée, le régime se contentant du statu quo. Mais en 1953, un décret autorisa la dissolution des kolkhozes; le résultat fut immédiat : en six mois, leur nombre tomba de 1.258 en 1954 à 688 en 1956. Aujourd'hui, à part la région de Voïvodine, les kolkhozes n'existent pratiquement plus en Yougoslavie.

La direction du P.C. yougoslave a reconnu que c'était « un pas en arrière » mais que cette tactique ne marquait pas l'abandon de la « transformation sociale de l'agriculture », selon les termes favoris de Kardelj.

Pour empêcher les paysans de « relever la tête », une écrasante fiscalité leur fut imposée. Mais les paysans recoururent de nouveau à la résistance passive et la production agricole yougoslave resta déficitaire. Au lieu d'être exportatrice de produits agricoles comme avant la guerre, la Yougoslavie communiste restait importatrice, quémandant constamment les surplus agricoles américains.

Le pouvoir a dû se résigner à laisser une certaine liberté à la paysannerie. Il a imposé un maximum de 10 hectares — exceptionnellement 15 — à la propriété privée d'une famille paysanne, alors que la terre excédentaire qui appartenait à l'Etat reste en friche. Il a également réussi à diminuer la proportion de la paysannerie dans l'ensemble de la population. En 1939, elle en formait les 70,5 % et, en 1956, 58,2 %. Néanmoins, sans recouvrer leur liberté, les paysans n'ont pas été intégrés à l'« économie socialiste ». Avant d'arrêter une décision, le régime doit tenir compte des réactions de la paysannerie, et, par là, il ne peut reprendre la collectivisation telle qu'elle est appliquée dans les pays satellites — sans parler des solutions de style soviétique (et encore moins de celle de la Chine communiste).

Dans la bourgeoisie

Au cours des dernières années, les dirigeants ont dû constater que dans les agglomérations urbaines, une nouvelle couche sociale se formait et échappait à l'emprise de l'appareil communiste. Il s'agit d'une nouvelle bourgeoisie, qui n'est ni une simple survivance de celle d'avant guerre ni une émanation directe de l'appareil communiste. A la différence de la bourgeoisie communiste, formée et cultivée exclusivement sur la base politique et selon le critère de l'appartenance à la couche dirigeante du Parti, cette nouvelle bourgeoisie s'est développée en dehors de toute aide de l'appareil communiste. Elle se compose en premier lieu des gens exerçant certaines professions libérales (avocats, médecins,

etc.), des artisans (tailleurs, cordonniers, coiffeurs), des commerçants (bouchers, produits alimentaires) et des gens se livrant à la spéculation. Si, numériquement, cette catégorie n'est pas importante à l'intérieur du pays, elle est particulièrement visible à Belgrade et dans quelques grandes villes.

Cette catégorie de la population est parvenue à jouir d'un standard de vie de loin supérieur à la moyenne et très proche de celui des dirigeants (excepté ceux du sommet de la hiérarchie) de l'Etat communiste. Ses membres voyagent à l'étranger, mais à la différence des dirigeants communistes ils le font à leurs propres frais, non à ceux de l'Etat. Ils réalisent des bénéfices importants en faisant circuler des devises et des marchandises de la Yougoslavie vers l'étranger et inversement. Ils commencent à se procurer des voitures qui sont leur propriété alors que celles des dirigeants communistes sont celles de l'Etat et que toute exclusion de la hiérarchie entraîne la perte de cet avoir. Ils ont commencé à acheter des appartements dans les nouvelles constructions, alors que les dirigeants moyens communistes n'y habitent qu'à titre de locataires. Bref, à juger selon les critères de la vie matérielle — critère essentiel pour une forte partie des communistes yougoslaves — ces nouveaux riches représentent une nouvelle « bourgeoisie », devenue à la fois antipathique aux dirigeants communistes dont ils étaient en train de rattraper le standard de vie et aux petits fonctionnaires innombrables (police, officiers, etc.) condamnés à regarder la montée sociale de ces gens sans pouvoir les imiter.

En marxistes rudimentaires qu'ils sont, les communistes yougoslaves ont craint qu'avec la puissance économique de cette bourgeoisie non communiste ne se conjuguât une influence politique; d'où une série de mesures adoptées dans un très bref délai afin de stopper ou de brimer cette poussée. Voici ces mesures :

— 26 novembre 1958 : interdiction de vendre des immeubles d'habitation ou des terrains à construire.

— 18 décembre : suppression des facilités existant depuis quelques années pour l'importation des automobiles. Cette mesure ne frappe pas les citoyens yougoslaves restés en service au moins un an à l'étranger (donc les diplomates, tous membres du Parti) mais tous les autres.

— 27 décembre : nationalisation de toutes les maisons d'habitation à usage locatif comportant plus de deux appartements.

— 29 décembre : interdiction du libre exercice de la pratique médicale pour tous les médecins.

Rien n'indique qu'il n'y aura pas d'autres mesures de ce genre pour barrer la route à la nouvelle bourgeoisie.

Le « peuple travailleur »

La situation peu enviable de tous les salariés (ouvriers, fonctionnaires, employés, etc.) se résume dans cette comparaison éloquentes : les prix en dinars des produits alimentaires en Yougoslavie sont légèrement inférieurs aux prix français exprimés en francs, mais le salaire minimum français (S.M.I.G.) représente en Yougoslavie le salaire maximum.

Pour commencer avec les prix, voici le relevé officiel en décembre dernier, en dinars et par kilo :

Pain mi-blanc : 50.
Viande de porc : 310.
Poulet : 400.

Beurre : 600.

Pommes de terre : 18.

1 œuf : 28.

Le tableau officiel de salaires moyens de 121 catégories de salariés dans l'ensemble de l'économie yougoslave (du 21 décembre 1958), fournit les indications suivantes :

Mines de charbon : 12.979 dinars par mois.

Chantiers navals : 11.652.

Industrie lainière : 8.992.

Industrie du cuir : 10.439.

Bâtiment : 9.162.

Chemins de fer : 11.549.

Imprimerie : 10.813.

Tous les salaires tournent autour de ces chiffres.

Selon ce tableau, les catégories dont les salaires sont les plus élevés sont deux secteurs secondaires pour la production et l'économie mais vitaux pour la propagande :

Entreprises de presse : 14.480.

Entreprises pour la propagande et la publicité : 13.711.

Pour « boucler le mois », ces salaires sont tout à fait insuffisants et les moyens d'y parvenir sont très divers. Les plus importants sont : le travail de la femme pour améliorer le budget de la famille et pour l'homme le travail supplémentaire (appelé « tezga ») facilité par l'horaire du travail, celui-ci commençant tôt le matin et s'achevant vers 14 heures; l'après-midi est libre pour beaucoup de gens. Il y a un autre moyen, largement employé : la spéculation et la « criminalité économique », très répandue dans l'industrie et le commerce et même dans l'administration, marquant annuellement, dans les comptes de l'Etat, une perte de plusieurs milliards.

L'immense majorité de la population yougoslave obligée de « se débrouiller » pour vivre, et de trouver une occupation secondaire, est peu contente de son sort. Une enquête récente de l'hebdomadaire *Nin*, de Belgrade, avait révélé que le salaire moyen des lecteurs était de 15.000 dinars et qu'à la question : « trouvez-vous votre revenu suffisant? », 39 % ont répondu « non », 33 % l'ont considéré comme « relativement suffisant » et 24 % seulement se sont déclarés satisfaits.

Mais, en dépit des difficultés des salariés, le nombre de ceux-ci ne cesse de croître, car d'une manière générale c'est le seul débouché. Le nombre des fonctionnaires lui-même augmente démesurément, comme l'a indiqué le rapporteur du dernier budget, oubliant l'ancien slogan sur la lutte contre la bureaucratie...

Une catégorie à part : la jeunesse

Dans un récent discours, Tito se plaignait, une fois de plus, que « l'esprit socialiste » ne prédominât pas dans la jeunesse yougoslave. Les directives du Comité central du P.C. yougoslave ont insisté depuis quelques années sur l'effort de rajeunissement du Parti. Pour cette raison, les campagnes pour l'entrée des jeunes dans le Parti ont eu lieu, mais les résultats n'ont pas donné satisfaction par la quantité et encore moins par la qualité. Cet affaiblissement progressif se fait sentir jusque dans la direction de la Jeunesse communiste : c'est la troisième équipe depuis la fin de la guerre et chaque fois les successeurs sont inférieurs à leurs prédécesseurs. Le choix

des dirigeants de la Jeunesse se fait souvent selon les critères très simples de la famille : les cousins et les neveux des chefs communistes (en attendant leurs fils) y occupent des positions-clé, comme par exemple V. Stambolitch, neveu du chef du P.C. de Serbie, ou N. Perovitch, nièce d'un des chefs du P.C. de Monténégro.

Les signes de désaffection des jeunes sont nombreux. Les brigades de jeunes pour la construction des routes, autrefois centre de la propagande communiste, ont été rétablies après une interruption de plusieurs années, mais maintenant elles jouissent de conditions matérielles bien meilleures qu'autrefois et ne subissent plus la pression constante de l'endoctrinement communiste. Les livres des chefs communistes (y compris ceux de Lénine) ne sont plus achetés depuis très longtemps. Le recrutement des jeunes pour les écoles militaires s'affaiblit : ces deux dernières années, les autorités ont eu tout juste le nombre suffisant, prévu par le règlement, sans qu'il leur soit possible de procéder à une sélection.

Ne s'intéressant pas à la politique (notamment la politique communiste), la jeunesse n'est pas devenue plus studieuse dans ses études universitaires. Les statistiques officielles révèlent que dans les facultés où la durée des études est de quatre ans, il n'y avait en 1955 que 7,4 % d'étudiants à avoir terminé à temps, alors que 23,2 % ont mis plus de huit ans. Pour les facultés où la durée des études est de cinq ans, il n'y avait que 7,9 % licenciés réguliers, alors que 47,3 % ont mis plus de huit ans.

La jeunesse, surtout celle des grandes villes, s'habille, s'amuse et se comporte à la manière occidentale. Jusqu'à 1948, les organes de l'U.D.B.A. (police politique) organisaient des rafles parmi les jeunes « décadents » et, en pleine rue, leur coupaient leur pantalon zizou. Aujourd'hui, les garçons et filles de Belgrade imitent la mode parisienne sans être inquiétés. Les vestes de cuir, les robes-sac ou trapèze, les disques des Platters ou de Paul Anka ont autant d'admirateurs à Belgrade que dans les capitales occidentales. Le manque d'intérêt que manifeste la jeunesse pour le marxisme-léninisme se rencontre ailleurs qu'en Yougoslavie (en Pologne, par exemple) et les formes occidentales de la mode sont visibles même chez les jeunes Soviétiques, mais la Yougoslavie est caractérisée par un autre phénomène : la fuite massive des jeunes vers l'Occident.

De temps en temps, une information relatant l'évasion de jeunes Yougoslaves en Italie ou en Autriche vient rappeler l'existence de ce phénomène, mais n'en donne pas l'ampleur.

Or, au cours de 1958, environ 4.300 réfugiés ont demandé asile politique à Trieste; quelques douzaines sont Hongrois, Bulgares, Tchèques, etc., et tout le reste Yougoslaves. A l'Exposition de Bruxelles, sur 5.000 Yougoslaves autorisés à visiter, 200 n'ont pas voulu rentrer au pays (et plusieurs dizaines ont demandé asile en France ou en Allemagne). Sur 300 visiteurs « qui ont choisi la liberté » à l'Exposition, deux tiers étaient Yougoslaves. Sur 48.000 réfugiés dans tous les camps d'Europe, un tiers est Yougoslave. Les nouveaux venus sont presque exclusivement Yougoslaves, comme le notait dans un récent article *The Economist*. Ce journal, de même que récemment *Neue Zürcher Zeitung*, constatait que la majorité écrasante de ces gens ont environ vingt ans et qu'ils sont le plus souvent des travailleurs agricoles ou des ouvriers.

BRANKO LAZITCH.

L'U.R.S.S. et les incidents de Léopoldville

DEPUIS quelque temps, la presse soviétique consacre une place de plus en plus importante aux problèmes de l'Afrique noire. Etudes fouillées dans *Kommunist* du professeur Pothekine, ce savant au service de l'Agitprop dont nous avons eu déjà l'occasion de parler (1), reportages d'envoyés spéciaux à Conakry ou Accra dans les *Izvestia*, articles et commentaires dans la *Pravda*, etc.

C'est ainsi que les incidents sanglants qui ont éclaté au début du mois de janvier à Léopoldville, furent abondamment commentés tant dans les journaux soviétiques que par *Radio-Moscou*. Le 7 janvier, lors d'une émission en français destinée au continent africain, le speaker déclara que le Congo belge était gouverné par une « trinité douteuse » composée des grands brasseurs d'affaires, des missions et du gouvernement du Congo.

« Ces trois éléments, précisa-t-il, veillent à ce que l'enfant noir ne reçoive pas d'instruction. Un noir éduqué prendrait rapidement connaissance de l'importance de la lutte anticoloniale dans tout le continent africain. Il pourrait connaître les décisions de la conférence d'Accra et combattre avec encore plus de vigueur pour l'indépendance du Congo. Les autorités coloniales savent parfaitement qu'un Congo indépendant, composé de douze millions d'indigènes, secourerait le joug imposé par 60.000 Européens. Des événements très intéressants se déroulent en Afrique et méritent autant d'attention que le lancement de la fusée cosmique soviétique. Et tout comme le satellite artificiel du soleil prouve qu'un vol jusqu'à la lune est parfaitement possible, de même les événements d'Afrique font penser que la faillite générale du colonialisme est imminente. »

Ces thèmes de propagande furent repris par les quotidiens soviétiques. Parlant de la réunion extraordinaire du Parlement belge, convoquée à la suite des émeutes de Léopoldville, les *Izvestia* (10 janvier 1959) écrivaient : « Il est caractéristique que la Chambre belge ait refusé de prendre en considération une proposition du groupe communiste, recommandant l'octroi immédiat de libertés démocratiques élémentaires au peuple congolais... »

Le 16 janvier, dans la grande salle du Musée polytechnique de Moscou, une réunion fut convoquée pour entendre le compte rendu des observateurs soviétiques qui avaient assisté à la récente conférence d'Accra. Elle était présidée par le secrétaire du Comité soviétique de solidarité afro-asiatique, l'écrivain A.V. Sofonov. Le principal discours fut prononcé par le professeur Pothekine qui rentrait du Ghana. En outre, le professeur américain William Dubois, membre du « Conseil mondial de la paix », et son épouse, Shirley Hraham, qui avaient également participé à la conférence, prirent la parole afin d'en souligner l'importance pour la lutte des peuples africains. Bien entendu, les événements de Léopoldville furent particulièrement commentés. Voici ce qu'écrivit à ce propos le correspondant permanent en U.R.S.S. du *Drapeau rouge*, organe officiel du P.C. belge :

« Non seulement les centaines de Moscovites présents exprimèrent leur indignation devant la répression dont les Congolais sont victimes, mais se joignirent à eux les nombreux étudiants noirs qui fréquentent actuellement l'université de Moscou. Ils viennent du Togo, du Cameroun, du Ghana et d'autres pays d'Afrique.

« A l'issue de la réunion, une résolution réclamant le départ des impérialistes de toute l'Afrique a été adoptée. Au sujet du Congo, une résolution générale a été publiée dans la presse émanant du Comité soviétique pour la solidarité avec les pays d'Asie et d'Afrique.

« Elle salue les victimes de la répression coloniale au Congo et s'élève contre les mesures prises pour essayer de noyer le mouvement de libération du peuple congolais dans le sang et maintenir le régime d'esclavage. C'est dans cette intention, précise la résolution, que de nouvelles forces militaires ont été envoyées en hâte au Congo, mais les impérialistes ne réussiront pas à arrêter le mouvement de libération.

« La résolution rappelle ensuite le mot d'ordre qui s'est élevé à Accra : « Les impérialistes hors d'Afrique ! » et dit que la délégation congolaise qui assistait à cette conférence s'était prononcée elle aussi pour la libération complète du Congo. La résolution se termine en disant que le règne de l'impérialisme belge au Congo doit prendre fin. »

Ce texte fut remis à M. Loridan, ambassadeur de Belgique en U.R.S.S., par Sofonov et Djibladze qui exprimèrent l'indignation des Soviétiques devant les « massacres de Léopoldville » et déclarèrent que l'U.R.S.S. soutiendrait la lutte du peuple congolais pour son indépendance.

Le 18 janvier, le Conseil central des syndicats soviétiques adressa à M. Eyskens, premier ministre belge, un message dans lequel il protestait contre la « répression sanglante des colonialistes à Léopoldville ».

« Des représailles contre le mouvement de libération nationale congolais, déclare notamment ce message, constituent un crime contre l'humanité, et foulent aux pieds les principes de l'Organisation des Nations Unies et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. »

En même temps, le Conseil central envoya des télégrammes aux dirigeants de la F.G.T.B. et de la C.S.C. (syndicats socialiste et chrétien), leur demandant de faire preuve de solidarité et d'appuyer le peuple congolais dans sa lutte contre le colonialisme. D'autres télégrammes furent expédiés à la « Confédération des travailleurs du Congo », à la « Confédération des syndicats chrétiens congolais », dans lesquels les syndicalistes soviétiques assuraient les travailleurs du Congo de leur « sympathie sincère et de leur solidarité dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance nationale ».

D'autre part, l'Union des écrivains soviétiques s'est élevée contre ce qu'elle appelle les « procédés cannibalistes (sic) des soi-disant civilisateurs belges qui tentent d'empêcher la marche de l'histoire ! »

Dans plusieurs Républiques populaires (Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Chine, etc.) des meetings et des manifestations ont eu lieu en faveur des nationalistes congolais. A Pékin, une dizaine de milliers de personnes furent réunies au Palais des Sports pour entendre le maire Peng Tchen. Celui-ci proclama que l'appui des communistes chinois « au mouvement révolutionnaire national et démocratique du peuple du Congo, qui lutte pour la liberté et l'indépendance », était total.

En outre, des organisations internationales

(1) Voir dans *Est & Ouest*, n° 199 : « Les études africaines en Union soviétique ».

Les touristes soviétiques à l'Exposition de Bruxelles

QUARANTE-DEUX millions de visiteurs ont franchi en six mois les portes de l'Exposition de Bruxelles, plus de cinq fois la population de la Belgique. Ceux d'entre eux qui venaient de l'Union soviétique ne formaient qu'une infime partie de ce nombre. D'après les premières déclarations officielles, cinquante mille citoyens soviétiques devaient venir à Bruxelles (ce qui ne faisait jamais qu'un touriste sur 4.000 habitants). Or, il n'en vint que 8.000, en raison, paraît-il d'une pénurie aiguë de devises.

Décidément, les autorités soviétiques n'ont pas montré beaucoup d'empressement à laisser les citoyens soviétiques aller témoigner en personne de la réalité du « paradis des travailleurs » dont le pavillon soviétique proclamait l'existence.

Pour se rendre en Belgique, lesdits touristes avaient le choix entre l'avion à réaction « Toupolev » (pour l'élite dirigeante) et le paquebot *Grouzia*, spécialement affecté à cet effet. Il est d'ailleurs piquant de remarquer que ce luxueux navire comportait quatre classes, qui se différenciaient non seulement au point de vue confort et nourriture, mais également du point de vue de la liberté de mouvement.

Chaque groupe d'environ 750 touristes que

ce paquebot débarquait passait cinq jours en Belgique. Cinq jours mais non cinq nuits, car tous les soirs, fourbus de fatigue, ils réintégraient leur navire pour assister encore avant de se coucher à des « meetings d'information » organisés par la direction politique.

Ces messieurs de l'Intourist, auxquels était confié pour quelques jours le sort des représentants du joyeux monde « socialiste » se souciaient fort peu du bien-être de leurs brebis. Leur ayant rigoureusement interdit de mettre les pieds dans ces véritables lieux de perdition que représentent les cafés ou « self-service » belges, ils les emmenaient déjeuner, vers 15 heures (le petit déjeuner était servi à 8 heures) dans des restaurants soigneusement sélectionnés, de manière à éviter tout contact avec les clients « capitalistes »...

La manière dont l'Intourist informait ses concitoyens sur la vie et les mœurs des pays qu'ils visitaient pourrait être illustrée par un seul exemple. Trois cent cinquante spécialistes soviétiques dont des académiciens, des professeurs, des lauréats du prix Staline, etc., avaient été désignés pour accueillir les visiteurs. Ce ne fut pourtant que vers la mi-octobre (l'Exposition

crypto-communistes manifestèrent leur solidarité au peuple congolais. Le secrétariat de la « Fédération Syndicale Mondiale » (F.S.M.) publia la déclaration suivante :

« L'irrésistible mouvement des peuples colonisés d'Afrique, vers l'indépendance et la liberté, gagne et inspire aujourd'hui le peuple du Congo. Contre la domination des monopoles et des colonialistes belges qui tirent du pillage des richesses nationales et de l'exploitation inhumaine de plus d'un million de travailleurs d'immenses profits, plus de treize millions de Congolais demandent aujourd'hui l'indépendance, la justice sociale, les libertés démocratiques et la fin de toute discrimination raciale. »

« A ces légitimes revendications, les colonialistes belges ont répondu par les interdictions, la répression, les arrestations et les fusillades de Léopoldville qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. »

« La Fédération Syndicale Mondiale apporte son soutien à la lutte des travailleurs et du peuple du Congo et salue la mémoire des patriotes congolais victimes du colonialisme. »

« Se faisant l'interprète de l'émotion des travailleurs du monde entier, la F.S.M. proteste avec indignation contre la sanglante répression exercée par les autorités belges du Congo sur une population sans défense, et demande que soient satisfaites les légitimes aspirations du peuple congolais. »

« Elle est certaine que par sa lutte unie et avec le soutien de la solidarité internationale, ce dernier saura faire triompher sa juste cause contre le colonialisme déjà condamné par l'Histoire. »

On retrouve le même son de cloche dans le télégramme adressé de Berlin-Est par le secrétariat de la « Fédération Démocratique Mondiale des Femmes » au premier ministre de Belgique, au secrétariat de la conférence d'Accra, au Comité de solidarité des pays afro-asiatiques au

Caire et à l'Organisation des Nations Unies. Au nom de 200 millions de femmes, la F.D.M.F. s'élève contre la « répression sanglante de Léopoldville », contre la « violation des principes de la Charte des Nations Unies », etc.

On voit combien toute cette campagne anticolonialiste est orchestrée par Moscou et par des agents de l'U.R.S.S.

Il y a quelques années seulement, ceux qui évoquaient les dangers d'une infiltration soviétique dans le Proche-Orient n'étaient pas pris au sérieux. Les observateurs « avertis » leur opposaient la fameuse incompatibilité de l'Islam et du communisme. Le nationalisme arabe, déclaraient-ils, constitue un barrage contre le communisme. Hélas, on a pu constater plus tard que si le communisme a progressé au Moyen-Orient, c'est précisément parce qu'il a réussi à attiser et à exploiter les passions nationalistes. Aujourd'hui, en Afrique noire, Moscou emploie la même tactique. Il faut espérer que les dirigeants du monde libre réussiront à en empêcher le succès.

NICOLAS LANG.

Note. — Dans l'article que nous avons consacré aux « Organisations et partis politiques au Congo belge » (*Est & Ouest*, n° 209), nous avons signalé que l'un des bourgmestres arrêtés à la suite des troubles de Léopoldville, Arthur Pinzi, maire de Kalamu, était soupçonné d'avoir eu des contacts avec des dirigeants communistes lors d'un récent séjour en Belgique. Ces soupçons ont été confirmés. On précise même que A. Pinzi a participé à une réunion des amitiés belgo-soviétiques à Huy, où il se trouvait en compagnie d'un secrétaire de l'ambassade de l'U.R.S.S. Dans le cadre de la mission judiciaire d'une commission rogatoire, demandée par le parquet de Léopoldville, une descente de police a été effectuée dans les locaux de la Jeunesse Communiste à Bruxelles.

D'autre part, parmi les trois avocats choisis par A. Pinzi et G. Diomi pour les défendre devant les tribunaux de Léopoldville, on trouve Jean Terfve, ancien ministre et député communiste, actuellement membre du Bureau politique du P.C. belge.

s'était ouverte le 19 avril) que le consulat soviétique jugea opportun de leur faire visiter la capitale, qu'ils traversaient deux fois par jour en autocar sans jamais s'y arrêter. Tout ce personnel logeait dans deux immenses buildings, spécialement édifiés en 1958 derrière les murailles du consulat. Il faut préciser toutefois que les cas de sorties « illégales » en ville ne furent pas rares.

Tout contact avec la société belge, autre que les relations officielles ou politiquement justifiées, était strictement prohibé. Citons à ce propos le cas d'une jeune Soviétique qui fut renvoyée en U.R.S.S. pour avoir échangé des propos, en autocar, avec le chauffeur. La malheureuse voulait simplement perfectionner les quelques notions de français qu'elle possédait.

Il serait superflu de décrire les mesures de surveillance dont les touristes soviétiques étaient entourés dès leur arrivée sur le sol belge... Tout au long du voyage en bateau, des conférences et des films préparaient les passagers aux douloureux contacts avec les laideurs du monde capitaliste. Les autres tentations devaient (théoriquement) être écartées par le simple fait que les touristes se voyaient accorder, pour tout leur séjour en Belgique, une somme de... quatre dollars!

Il restait pourtant un certain nombre de problèmes que *l'Intourist* avait beaucoup de mal à résoudre... Ainsi, à chaque nouvelle escale du *Grouzia*, l'administration soviétique se voyait obligée d'embaucher des guides-interprètes pour accompagner les touristes. Par malheur, les guides étaient généralement des personnes présentées au hasard par les agences belges de tourisme et au sujet desquelles le consulat soviétique ne possédait que peu — ou pas — d'informations. En d'autres termes, un loup risquait d'être entré dans la bergerie.

Dès le mois de juin, de véritables listes noires avaient été dressées par les soins de M. Davydoff, chargé, au consulat soviétique, des affaires de l'émigration. Les agences belges durent veiller rigoureusement à ce qu'aucune personne « suspecte » ne figurât parmi les guides. En outre, un système de permutation sporadique des groupes et des interprètes devait permettre d'éviter la naissance de relations trop amicales. Malgré tout, spontanément, ces relations se nouaient. On vit des groupes de Soviétiques exiger le retour de leur ancien guide, menaçant de réintégrer le paquebot et de n'en plus descendre pendant toute la durée de leur séjour. « Nous ne sommes tout de même pas des moutons! » s'exclamaient-ils.

Un autre sujet de hantise pour les services de surveillance communistes était celui de la littérature anti-soviétique qui circulait entre les mains des touristes. Citons à ce propos un épisode rapporté par *La libre Belgique* (17 octobre 1958) :

« Une maison d'édition russe en Allemagne occidentale ayant édité un guide illustré de la Belgique, un libraire avait fait de la publicité commerciale pour ce guide afin d'en stimuler la distribution parmi les touristes soviétiques à Anvers. Ces derniers le reçurent avec les marques de la plus vive gratitude... Dans la journée du 23 septembre dernier, vers 9 heures du matin, plus de 500 guides illustrés avaient été distribués de la sorte aux touristes débarquant du paquebot Grouzia lorsque soudain, les agents de l'Intourist agonirent d'injures et d'insultes le distributeur belge des guides en question et s'empressèrent d'arracher des mains des touristes les exemplaires qui avaient été distribués. Tout ceci dans une atmosphère de haine qui ne manqua

pas de consterner profondément les touristes soviétiques autant que les témoins belges de cette scène lamentable. »

Certes, sur le nombre des touristes, certains professaient des points de vue parfaitement « orthodoxes ». Ceux-là avaient réponse à tout : « *Tout est mieux chez nous. La vie est moins chère et les produits sont de meilleure qualité. Nous avons plus de voitures, les magasins regorgent de marchandises, etc.* » Ce leit-motiv de « tout est mieux en U.R.S.S. » donnait fréquemment lieu à des quiproquos humoristiques.

Un groupe de touristes parcourait un jour les abords du pavillon soviétique sous la conduite d'un guide de l'Expo. Examinant de loin quelques « poids-lourds » alignés sur une plate-bande, l'un de ces enthousiastes s'écria :

« Je ne vois vraiment pas la raison d'exposer des véhicules aussi démodés. Chez nous, en Union soviétique, on fabrique des modèles bien plus perfectionnés! »

Ce qui attira la remarque du guide :

« Permettez-moi de vous signaler, cher Monsieur, que ce sont justement des camions exposés par le pavillon soviétique... »

Remarquons à l'honneur des touristes que ces « enthousiastes » ne constituaient qu'une faible minorité. Ce qui paraît d'autant plus singulier qu'un tri sévère avait été effectué par les organismes chargés de contrôler les opinions politiques des candidats à la croisière. L'un d'entre eux reconnut avoir rempli des formulaires comportant des questions sur les antécédents et les occupations de ses grands-parents...

Que dire de l'état d'esprit des « enthousiastes » eux-mêmes? Il répond souvent fort mal à l'idée que l'on serait tenté de s'en faire. Au cours d'un entretien prolongé, l'un de ceux-ci s'était récrié avec indignation à l'évocation des multiples victimes du régime :

« Vous insistez sur le prix payé par nos réalisations? Comprenez donc que pour nous, représentants de l'élite technique, une seule chose compte : l'industrialisation. Oui, certes, c'est dans le sang que nous avons édifié le nouvel Etat soviétique. Il n'y avait pas d'autre issue. Que vient faire dans votre argumentation la notion de « volonté populaire »? Franchement, les masses n'ont rien à décider chez nous. Ce sont encore des enfants qui n'ont aucun droit de parole dans notre grande famille. Seule l'élite dirige. Quant au communisme, ce n'est, pour ma part, qu'un dogme, tout juste bon à rabâcher dans les premières classes de l'enseignement primaire. »

En ce qui concerne la majorité des touristes, rien ne pourrait mieux caractériser leur état d'esprit que le comportement dont il ont fait preuve à l'égard du roman de Boris Pasternak. Des dizaines d'entre eux se présentaient quotidiennement au pavillon du Vatican, dans l'espoir d'obtenir un exemplaire du *Docteur Jivago*.

Nombreux furent ceux qui emportèrent, en outre, à la sauvette, un texte russe de l'Évangile, expliquant d'un air embarrassé : « C'est pour l'oncle », ou « pour la belle-mère »...

S'il était possible de faire un bilan des résultats acquis par la propagande communiste au cours de l'Exposition, nous voudrions rapporter l'opinion d'un jeune Belge ayant eu à côtoyer des citoyens soviétiques :

« Jusqu'ici, j'avais de la peine à croire tout ce qu'on me racontait sur la vie en U.R.S.S. Après avoir vu de près les touristes soviétiques, je pense que la vérité est dix fois pire que tout ce qu'on me disait. »

M. SLAVINSKY.

Le travail gratuit en Roumanie

DANS son discours pour le développement économique de la Roumanie en 1959, Gheorghiu Dej (secrétaire général du C.C. roumain) a exposé à la séance plénière du Comité central (26 au 28 novembre 1958) le rôle du « travail volontaire » dans l'augmentation de la productivité du pays. « Les bureaucrates, a-t-il affirmé, se sont montrés sceptiques quant à l'initiative et à la puissance créatrice des masses. Ils ont élaboré des plans irréalisables, qui auraient comporté des dépenses immenses pour l'Etat. La réalité a montré que par la volonté et le travail plein d'élan des masses, des travaux importants d'irrigation et de construction ont pu être effectués volontairement et avec des dépenses minimes. Il existe encore d'importantes réserves qui doivent être mobilisées. Les trois quarts du prix de revient dans la construction des routes sont représentés par les travaux de terrassement, l'extraction des produits de ballast, leur transport et autres travaux préliminaires. Une grande partie de ces travaux peut et doit être exécutée par les citoyens. Les organisations U.T.M. (Union des Jeunes Travailleurs) doivent mobiliser les larges masses de jeunes pour la lutte d'accomplissement du plan pour l'année 1959. Une des tâches les plus importantes des organisations du Parti, des conseils populaires ou des syndicats sera de donner une extension de plus en plus importante à la participation des masses à l'action patriotique de réalisation, par le travail volontaire, de travaux d'intérêts national. »

Comme on le voit, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste roumain, considère le travail « volontaire » comme un moyen destiné à permettre à l'Etat d'opérer des importantes réductions sur le prix de revient des travaux publics. D'ailleurs, lors de la dernière session de l'Assemblée nationale de la République populaire roumaine, les députés ont insisté sur les économies qu'ils sont parvenus à réaliser, grâce à la contribution de la main-d'œuvre gratuite qu'ils ont pu mobiliser. L'élu de la région de Constantza (Mer Noire) déclarait : « Nous avons des pierres, nous avons de la terre pour fabriquer des briques, nous avons des roseaux. Pourquoi dépenser pour le travail? Sur deux constructions seulement, nous avons réussi à économiser 130.000 lei (6,5 millions de francs) à l'Etat » (Scanteia, 28 octobre 1958). Sur les travaux d'irrigation et de récupération des terres aussi, les économies qui ont pu être réalisées en Roumanie sont substantielles : 190.000 jeunes gens, écrit la Scanteia du 26 novembre, ont travaillé en 1958 sur les chantiers locaux et régio-

naux pour la récupération de terres cultivables. Par leur travail volontaire, ils ont économisé, sur cinq chantiers seulement, 1.300.000 lei à l'Etat (65 millions de francs).

Compte tenu de ces résultats, le Parti communiste roumain a décidé de donner au travail « volontaire » en 1959, une grande extension. Selon les déclarations faites à l'Assemblée nationale, par un membre de l'Union des Jeunes Travailleurs, plus de 700.000 jeunes gens participeront en 1959 à l'œuvre entreprise par les brigades. Grâce à leur contribution, l'agriculture récupérera 50.000 hectares de terres et 20.000 hectares seront irrigués (Scanteia, 28 octobre). Un autre député promettait pour 1959 l'assèchement d'une surface de 8.130 hectares, la consolidation des érosions sur 7.610 hectares et l'aménagement des marais sur 1.174 hectares (Scanteia, 28 octobre). Et un élu de la région de Galatzi (port sur le Danube) affirmait : « Le devoir d'un député est d'entraîner les masses pour réaliser des travaux d'intérêt commun. Il ne faut pas tout attendre de l'Etat, mais faire des grandes choses avec peu d'argent. »

La main-d'œuvre constitue sans doute la plus importante composante du prix de revient de certains ouvrages. Pour la construction d'une route, elle représente plus de 50 % du coût kilométrique et dépasse 75 % des dépenses, lorsqu'il s'agit d'aménager des terres. De tels calculs ne sont plus valables qu'en pays « capitalistes » où la « justice sociale » n'existe pas et où « l'élan des masses » ne constitue pas une ressource inépuisable d'économies. Le régime communiste roumain supprime purement et simplement la rémunération de la main-d'œuvre, pour certains travaux considérés d'intérêt public, et la remplace par la contribution gratuite des citoyens. L'économie ainsi réalisée est substantielle.

Quoi qu'il en soit, le territoire de la République populaire roumaine se couvre de plus en plus de chantiers de travail « volontaire ». Le système utilisé pour le recrutement de bras, prêts à offrir gratuitement leur contribution à l'« embellissement de la patrie », s'avère très efficace. Comme la Scanteia (15 novembre) l'écrit : « Les jeunes gens des entreprises (ouvriers), des institutions (fonctionnaires), des écoles (élèves) et de l'enseignement supérieur (étudiants) se constituent, par quartier dans les villes et par communes dans les villages, en brigades de travail volontaire permanent. »

« Après l'accomplissement d'au moins 100 heures de travail volontaire, chaque brigadier recevra le carnet et l'insigne de brigadier. La brigade qui obtiendra les meilleurs résultats recevra de la part du comité régional ou de ville, le fanion de brigade modèle, tandis que les organisations de base de l'U.T.M. qui auront réussi à attacher le plus grand nombre de jeunes au travail volontaire, recevront le fanion d'organisation modèle. Aux jeunes les plus méritants sera accordé le diplôme d'honneur du comité régional de l'U.T.M. et le diplôme d'honneur du comité central de l'U.T.M.. »

On attend des résultats si substantiels de cette méthode que la contribution bénévole des citoyens à l'œuvre du gouvernement a pu être calculée avec précision et son apport est inscrit dans le budget 1959, ainsi que dans le chapitre « économies » du plan quinquennal 1956-1960.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Précisions sur le plan quinquennal inachevé

ON sait que le dernier plan quinquennal, lancé au début de 1956 et qui devait s'achever en 1960 fut abandonné dès septembre 1957 et remplacé par le plan septennal 1959/65, que le récent Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. vient d'avaliser. Comme le Bureau central de la Statistique nous a fait connaître le bilan économique de 1958 (1), il est d'ores et déjà possible de comparer les résultats des trois années écoulées avec les objectifs fixés pour toute la quinquennie. Trois années se sont écoulées; il n'en reste plus que deux à courir. C'est suffisant pour se rendre compte si le dernier P.Q. fut abandonné parce que des perspectives bien plus encourageantes l'avaient dépassé (telle était la version officielle) ou parce qu'il s'était avéré irréalisable (ce que pensaient et disaient la plupart des observateurs occidentaux).

Les résultats économiques de 1958 sont intéressants à plus d'un égard, et nous nous proposons de les analyser prochainement. Nous nous bornons cette fois-ci à les examiner sous l'angle des prévisions formulées pour 1960 au moment de la mise en œuvre du plan quinquennal aujourd'hui enterré.

Le retard des industries de base

L'abandon du dernier P.Q. fut déterminé avant tout par l'impossibilité où se trouva la sidérurgie dès la fin de 1956 d'observer le rythme prescrit. Le ralentissement sensible observé pendant l'année 1957 a cédé la place, au cours de l'année écoulée, à une nouvelle accélération, mais celle-ci ne semble pas en mesure de combler le retard. Il est d'ailleurs permis de se demander si elle pourra se maintenir.

Le tableau ci-dessous indique le point de départ

	1955	1958	1960 (prév.)
Fonte	33,3	39,6	53,0
Acier	45,3	54,9	68,3
Laminés	35,3	42,9	52,7
Charbon (a)	391,0	496,0	593,0
Pétrole	70,8	113,0	135,0
Electricité	170,1	233,0	320,0

(a) Lignite compris.

(1955), les résultats obtenus en 1958 et les objectifs de 1960. Les chiffres s'entendent en millions de tonnes et milliards de kWh.

En comparant les résultats déjà acquis avec ce qui reste à réaliser pour atteindre les objectifs de 1960, on obtient ceci (unités de mesure comme au tableau précédent) :

	Réalisé en 3 ans	A réaliser en 2 ans	Accroissement annuel	
			réalisé (1955-1958)	à réaliser (1958-1960)
Fonte	6,3	13,4	2,1	6,7
Acier	9,6	13,4	3,2	6,7
Laminés	7,6	9,8	2,5	4,9
Charbon	105,0	97,0	35,0	48,5
Pétrole	42,2	22,0	14,1	11,0
Electricité ..	62,9	82,0	21,0	41,0

Pour réaliser le P.Q., il faudrait donc que l'accroissement annuel, au cours de 1958-1959, fut plus du triple de celui enregistré en 1955-1958 quant à la fonte, le double pour l'acier, les laminés et l'électricité, et sensiblement plus élevé pour le charbon. Seul le pétrole n'aura aucune difficulté à réaliser son programme.

**

La situation est cependant moins sombre qu'elle n'apparaît à première vue. Nous avons déjà dit que le ralentissement observé en 1956-1957 a pris fin, de sorte que le rythme sera sans doute plus rapide en 1959 et 1960. Pour avoir une vue plus sûre des chiffres qui pourraient être atteints en 1960, il convient de tabler sur un accroissement annuel plus fort, en se fondant sur les maxima réalisés au cours des dernières années, et non point sur les moyennes. Nous obtenons alors le tableau suivant :

(1) Presse soviétique du 16 janvier 1959.

Accroissement

	Réalisé de 1955 à 1958 (a)	Maximum jusqu'ici atteint (a)	Nécessaire de 1958 à 1960 (b)	Possible de 1958 à 1960 (b)
Fonte	2,1	2,6 (1958)	13,4	5,5
Acier	3,2	3,9 (1958)	13,4	8,0
Laminés	2,5	3,1 (1956)	9,8	6,5
Charbon	35,0	38,9 (1956)	97,0	80,0
Pétrole	14,1	14,7 (1958)	22,0	30,0
Electricité	21,0	23,5 (1958)	82,0	50,0

(a) Accroissement annuel. — (b) En deux ans.

La production pourra donc atteindre en 1960, selon toute probabilité, les chiffres que voici :

	Réalisation probable (a)	Prévision	Réalisation en % des prévisions
Fonte	45	53,0	85 %
Acier	63	68,3	92 %
Laminés	49	52,7	93 %
Charbon	576	593,0	97 %
Pétrole	143	135,0	106 %
Electricité ...	283	320,0	89 %

(a) Nous supprimons les décimales, qui n'ont aucun sens dans ce genre de calcul.

Le retard sera particulièrement sensible pour la fonte et l'électricité. Mais l'acier et les laminés pourront-ils maintenir leur rythme si celui de la fonte ne s'accélère pas ? D'ores et déjà, il ne paraît guère possible que la sidérurgie, pourtant assurée de sa traditionnelle et inflexible priorité, puisse atteindre en 1960 les objectifs qu'on lui avait assignés en 1956.

Le potentiel en friche

Le mal dont souffre l'économie soviétique et auquel on a cru pouvoir remédier en procédant depuis l'été 1957 à la réorganisation « régionale » de l'industrie est — conséquence de la gestion irrationnelle parce que rigidement étatique — l'inutilisation d'une fraction quasi inimaginable du potentiel d'ores et déjà installé. Ainsi, d'après le P.Q. adopté en janvier 1956, on se proposait de tirer des installations existantes les pourcentages suivants des quantités dont la production devait s'accroître entre 1955 et 1960 :

Fonte	35 %
Acier	47 %
Laminés	40 %
Charbon	35 %
Automobiles	55 %
Tracteurs	69 %

Les possibilités d'un accroissement considérable de la production sans investissements supplémentaires étaient donc immenses ; les a-t-on enfin épuisées ?

Consultons les dernières statistiques et comparons les résultats atteints en 1958 avec les possibilités qui existaient dès la fin de 1955. Voici ce que cela donne :

	Accroissement prévu 1955-60	A tirer du potentiel existant	Accroissement effectif 1955-58
Fonte (a)	19,7	6,9	6,3
Acier (a)	23,0	10,8	9,6
Laminés (a)	17,4	7,0	7,6
Charbon (a)	202,0	70,7	105,0
Automobiles (b)	204,7	112,6	65,7
Tracteurs (b)	158,6	109,4	56,6

(a) Millions de tonnes. — (b) Mille unités.

Les possibilités qui existaient depuis 1955 se trouvent donc utilisées, en 1958, dans les proportions suivantes :

Fonte	91 %
Acier	89 %
Laminés	109 %
Charbon	148 %
Automobiles	58 %
Tracteurs	52 %

Trois ans après la mise en œuvre du cinquième P.Q., on n'a toujours pas réussi à utiliser pleinement le potentiel d'alors pour la fonte et pour l'acier, et la marge est vraiment grotesque pour les automobiles et les tracteurs, bien que les autorités aient poursuivi leur gigantesque effort d'investissement. Les pourcentages que l'on vient de lire s'entendent par rapport au potentiel d'il y a trois ans. En tenant compte des investissements effectués depuis, il est permis de conclure que les pourcentages indiqués par le P.Q. en 1956 ne se sont guère améliorés.

Dans n'importe quel pays dit capitaliste une industrie travaillant avec une utilisation aussi insuffisante de sa capacité ferait faillite, ce qui est d'ailleurs effectivement le cas en période de crise ! Dans un pays esclavagiste comme l'U.R.S.S., ce sont les esclaves qui couvrent le déficit, en tant que producteurs, consommateurs et contribuables.

On a souvent dénoncé, entre 1930 et 1936, la situation absurde des travailleurs sans emploi devant des usines fermées et des denrées inaccessibles. En U.R.S.S., ils sont employés mais on les force à travailler dans des conditions si insensées que leur travail, toujours mal organisé et mal coordonné par un système extravagant, ne leur rapporte à peine plus que l'équivalent du *dole* des chômeurs anglais d'il y a vingt-cinq ou trente ans.

Les biens de consommation

En ce qui concerne les principaux biens de consommation, nous confrontons tout d'abord les trois années 1955, 1958 et 1960.

	Production		
	1955	1958	1960 (prév.)
Cotonnades (a) ...	5,9	5,8	7,3
Lainages (b)	251	303	363
Chaussures (c)	275	356	417
Sucre (d)	3,4	5,4	6,5
Viande (d)	2,2	3,4	4,0
Poisson (d)	2,7	2,9	4,2
Beurre (e)	459	647	716

(a) Milliards de mètres. — (b) Millions de mètres. — (c) Millions de paires. — (d) Millions de tonnes. — (e) Mille tonnes.

La comparaison des résultats déjà obtenus avec le chemin à parcourir jusqu'à 1960 se présente comme suit (unités de mesure comme au tableau précédent) :

	Réalisé en 3 ans	A réaliser en 2 ans	Accroissement annuel	
			1955-58 (réal.)	1958-60 (nécess.)
Cotonnades ..	— 0,1	1,5	—	0,75
Lainages	52	60	17	30
Chaussures ...	81	61	27	30,5
Sucre	2,0	1,1	0,7	0,6
Viande	1,2	0,6	0,4	0,3
Poisson	0,2	1,3	0,07	0,65
Beurre	188	69	63	33

La situation est mauvaise pour les cotonnades (qui devraient accomplir en deux ans plus que ne leur avait été prescrit pour toute la période quinquennale), les lainages et le poisson. Elle paraît normale pour les chaussures. Quant au sucre et à la viande, elle semble bonne, et étonnamment favorable pour le beurre. Les chiffres relatifs à la viande et au beurre sont trop beaux pour être vrais : ils ne sont si beaux que parce qu'ils ne portent que sur la fraction étatique de la production totale (entre le quart et le tiers en 1955), en excluant la production des kolkhozes et la production domestique. Il suffisait donc que l'Etat agrandit sa propre production aux dépens du secteur non étatique pour obtenir ces résultats spectaculaires. Du fait des conditions plus avantageuses offertes depuis quelque temps aux kolkhozes, ceux-ci ont certainement augmenté leurs livraisons plus fortement que leur production. Il y a déplacement bien plus qu'accroissement réel. Dans les tableaux qui suivent, nous ne ferons donc pas état des chiffres relatifs à la viande et au beurre, qui n'ont aucune signification réelle.

Pour savoir si et dans quelle mesure les objectifs pour 1960 pourront être atteints, il faut comparer le rythme nécessaire en 1959-1960 avec celui des années précédentes (unités de mesure du tableau précédent) :

Accroissement

	Réalisé 1955-58 (a)	Maximum atteint (a)	Néces- saire de 1958 à 1960 (b)	Possible de 1958 à 1960 (b)
Cotonnades.		0,3 (1954)	1,5	0,8
Lainages ..	17	21 (1958)	60	45
Chaussures.	27	41 (1958)	61	82
Sucre	0,7	0,9 (1958)	1,1	1,8
Poisson ...	0,07	0,3 (1954)	1,3	0,7

(a) Accroissement annuel. — (b) En deux ans.

La réalisation possible en 1960 est donc la suivante (voir tableau ci-contre).

Nous avons calculé très largement. Du fait que la production du sucre dépend de la récolte betteravière, très variable selon les années, il nous paraît plus raisonnable de supposer que les objectifs seront tout juste atteints. Le dépassement quant aux chaussures, par contre, paraît très probable.

Accroissement de la production

	1955-60 (prév.)	1956 (réal.)	1957 (réal.)	1958 (réal.)	1955-58	
					(réal.)	(prév.)
Ensemble de l'industrie	65 %	11 %	10 %	10 %	34 %	35 %
A) Moyens de production	70 %	11,4 %	11 %	11 %	35 %	36 %
B) Objets de consommation	60 %	9,4 %	8 %	7 %	26 %	33 %

A la lecture de ce tableau, on est obligé de constater que la section A, productrice de moyens de production, n'est que fort peu en retard sur le programme. Elle a progressé de 35 % au cours des trois années écoulées, alors que la progression prévue était de 36 %. Le retard de la sidérurgie et de l'électricité a donc été compensé par une progression accélérée dans d'autres branches. Reste à savoir si ces autres branches pour-

	Réalisation prévisible	Prévision initiale	Réalisation en % des prévisions
Cotonnades ..	6,6	7,3	90 %
Lainages	348	363	96 %
Chaussures ...	438	417	105 %
Sucre	7,2	6,5	110 %
Poisson	3,6	4,2	86 %

En établissant une hiérarchie des réalisations, on obtient le tableau ci-dessous :

Fonte	85 %
Poisson	86 %
Electricité	89 %
Cotonnades	90 %
Acier	92 %
Laminés	93 %
Lainages	96 %
Charbon	97 %
Chaussures	105 %
Pétrole	106 %
Sucre	110 %

On remarquera que d'importantes industries de base sont tout autant en retard que certaines branches travaillant pour la consommation, en dépit de la « priorité » de l'industrie lourde. C'est là l'indice d'une faiblesse que l'on n'avait pas encore observée jusqu'à présent. Dans tous les plans précédents, les industries de base avaient — tant bien que mal — réalisé leurs programmes. Cette fois-ci, le rythme prescrit s'est avéré trop ambitieux même pour l'industrie lourde.

La consommation une fois de plus sacrifiée

En s'appesantissant par trop sur quelques industries, si essentielles qu'elles soient, on risque de perdre de vue les tendances fondamentales. Pour éviter que les arbres ne nous cachent la forêt, il est nécessaire de considérer les deux grandes divisions : l'industrie produisant des biens d'investissement et celle fabriquant des objets de consommation.

Nous indiquons ci-dessous les données susceptibles de nous fournir des éclaircissements plus révélateurs :

raient maintenir leur rythme si la sidérurgie restait défaillante...

Quant à la section B, productrice d'objets de consommation, son retard sur le programme est évident. Elle devait augmenter sa production de 60 % en cinq ans, soit d'un peu moins de 10 % par an, de sorte qu'elle aurait dû enregistrer une augmentation de 33 % en 1958 ; son accroissement effectif n'est cependant que de 26 %. Il était de

Documents sur la vie soviétique

Le Turkestan vu par un Polonais

Le voyageur occidental ne voit généralement en U.R.S.S. que ce que l'on s'efforce de lui faire admirer. Les touristes qui viennent des pays satellites sont relativement plus libres; en revanche, ils peuvent difficilement publier des récits de leur voyage qui soient rédigés en toute liberté.

L'écrivain polonais Joseph Gen semble cependant avoir écrit à peu près tout ce qu'il avait envie d'écrire, après un voyage en Turkestan, dans son livre publié par les éditions polonaises Iskra sous le titre de « *Un modeste garçon dans un harem* ».

Une revue littéraire d'Ouzbékistan, la *Zvezda Vostoka* (juillet 1958) a publié à son tour des fragments de ce livre, accompagnés d'un commentaire scandalisé du critique J. Iras.

**

Le critique ouzbek intitule son article « *Une bouche pleine de bile* ». Le titre que Joseph Gen a donné à son livre l'irrite d'ailleurs violemment, il y voit le recours plaisant à un exotisme de mauvais aloi. Même la couverture de l'ouvrage lui déplaît : « *Pourquoi représente-t-elle un cavalier endormi qui se balance sur un âne? Tribut à l'exotisme? L'auteur ne pouvait-il pas choisir une image plus significative, susceptible de symboliser plus exactement l'Ouzbékistan socialiste qui a une industrie de première classe, d'immenses plantations de coton, etc.* »

Les autres illustrations de ce livre ne sont pas plus appréciées. « *Elles n'évoquent qu'un petit côté du pays. Gen est insensible à la splendeur des champs de coton créés de toutes pièces par l'homme, à la perfection du réseau d'irrigation, à la puissance des centrales hydro-électriques et des lignes de haute tension... Ces photos, choisies tendancieusement, donnent une image incomplète et mensongère de l'Ouzbékistan...* »

Et le journaliste soviétique énumère les omissions du voyageur polonais : « *Il ne dit rien de Tachkent. Quand il parle de Samarcande, il oublie de signaler qu'il existe dans cette ville une université d'Etat, des usines de soieries et de matériel cinématographique. Il traite Samarcande de « ville de province ». Tout ce qu'il y a remarqué, ce sont des maisons à un seul étage, des poules criardes, des klaxons de taxis... A Boukhara, il n'a pas honoré de son attention les célèbres manufactures d'astrakan, les broderies d'or de réputation mondiale, les conduites*

d'eau qui ont assaini la ville. Tout cela lui a paru trop prosaïque et trop plat. En revanche, c'est avec empressement qu'il a fait le pèlerinage de la Médina d'Hir-Arab, où étudient les futurs serviteurs de l'église musulmane; ce qui lui a permis d'écrire un chapitre prometteur, intitulé « le minaret à la cigogne ». Et lorsque l'écrivain polonais décrit la vie des Touraniens, le ton du compte rendu devient de plus en plus agressif, sinon grossier.

« *... Ce mouchard malpropre, ce cynique corrompu qui méprise tous les idéaux et surtout le patriotisme des hommes soviétiques, ne se donne pas la peine de fonder ses calomnies. Il s'efforce d'attribuer au peuple soviétique une conception étroite, bourgeoise, de la culture conçue comme un ensemble de biens utilitaires... En abusant de la liberté dont il bénéficiait au Turkestan, Gen a utilisé les confidences de ses interlocuteurs (et il ne donne pas souvent leurs noms) pour créer un monde dans lequel il peut laisser libre cours à son imagination. Il a profité de conversations autour d'une table pour s'introduire indiscrettement dans l'âme de ses compagnons afin d'y trouver un défaut à souligner... Toujours soucieux de rabaisser l'homme soviétique, Gen ne dédaigne rien, pas même les cancans mesquins. Il invente de toutes pièces des confessions de femmes soviétiques qui présentent leurs maris comme des ivrognes, des rustres vulgaires. Parlant de Boukhara, il prétend que la jeunesse y danse sans gaieté, comme si elle accomplissait un rite. Nos jeunes filles lui ont paru trop faciles, dépourvues de toute rigueur morale. D'après lui, la femme ouzbek est cloîtrée, comme dans le passé, entièrement asservie par son mari, auquel elle n'ose même pas répliquer. Ainsi s'explique sans doute le titre de l'ouvrage...* »

Bref, le livre de J. Gen est ambigu et choquant au point de vue politique. Pour la revue soviétique, l'auteur polonais n'est pas sincère : « *... J. Gen se présente comme un « modeste garçon » ». En fait, il s'admire, il veut impressionner par l'élégance de son béret et de son manteau à la mode, il souligne même sa supériorité : « Je suis revenu (1) chez eux en qualité d'Euro-*

(1) « *Zvezda Vostoka* » ajoute que pendant la dernière guerre, Gen se trouvait « *par la volonté du destin* » en U.R.S.S. où il s'enrôla dans l'armée du Général Anders, cantonnée pendant un certain temps au Turkestan. Précisons que « *la volonté du destin* » coïncide avec celle de Staline qui déporta en Russie un grand nombre de Polonais. Le journal soviétique passe sous silence ce détail fâcheux.

9,4 % en 1956, de 8 % en 1957, de 7 % en 1958. Ces chiffres jurent avec les indications relatives à quelques industries, que nous avons fournies plus haut. On a l'impression que les statisticiens soviétiques ont pris quelque liberté avec la statistique. Les industries travaillant pour la consommation sont très nettement en perte de vitesse.

Sur les 65 % dont la production industrielle globale devait s'accroître au cours de la quinquennie, 34 % sont réalisés (au lieu de 35 %) ; l'industrie des biens d'investissement a réalisé 35 % (au lieu de 36 %) ; la section B, par contre, n'en est qu'à 26 % au lieu des 33 % prévus.

Pour atteindre les objectifs fixés pour 1960, les pourcentages d'augmentation devraient être les suivants :

	Prévision	Réalité
Ensemble de l'industrie	22 %	23 %
Section A	25 %	26 %
Section B	20 %	27 %

Ce qui veut dire qu'une fois de plus, les industries de base ne pourront, tant bien que mal, réaliser leurs programmes qu'aux dépens de la section B. Les grandes promesses du récent Congrès de Moscou n'y changeront rien.

LUCIEN LAURAT.

péen... » Et à tout instant, il rappelle qu'il est un raffiné, un représentant de la culture occidentale : « Nous sommes plus près de la France que Boukhara ne l'est de Moscou. »

Cette vanité va jusqu'à l'arrogance... « Le modeste garçon » prétend que les Uzbèques sont insensibles à la beauté. Ailleurs, il admire avec une absence totale de tact le palais des émirs de Boukhara et en particulier le harem.

L'exotisme est son cheval de bataille. Il veut accrédi-ter l'idée que le temps s'est arrêté en Turkestan : « Au bazar circule une foule aussi grouillante et bigarrée qu'il y a cent ans... » Et le critique reproche vivement à Joseph Gen de n'avoir pas remarqué et signalé les progrès réalisés au Turkestan par le régime soviétique.

Dans un hôtel de Samarcande, notre visiteur est tout étonné d'apercevoir un téléphone... Nous considère-t-il comme des hommes de l'âge de pierre ?

A l'en croire, les habitants de la Karakalpakie vivent dans des tentes de cuir et observent les vitres avec l'admiration des primitifs... Et Gen verse quelques larmes sur la disparition des mœurs féodales : « On ne respecte plus les vieux, les étrangers, les derviches... »

Il s'agit bien d'un aveuglement voulu. Gen affirme que le socialisme n'est pas encore parvenu à créer une éthique, ni même un savoir-vivre satisfaisant : ne va-t-il pas recommander un retour à la Chériat (2) ? Il reconnaît du moins que l'exotisme signifie au Turkestan obscurantisme, esclavage et abaissement de la femme.

« Il n'est pas difficile de déceler chez notre Polonais une tendance à la trahison et à la calomnie, propre à une partie des écrivains de son pays. Elle apparaît surtout dans ses vues sur la littérature de l'Uzbekistan soviétique. Gen veut être aussi subversif que ses maîtres Jean Kott, Przybos et Toeplitz. A Samarcande, il interroge le jeune poète Selim : « a-t-il lu les œuvres de B. Pasiernak et d'Apollinaire ? Ah ! non ». Ce que Gen triomphant, interprète ainsi « les œuvres de Pasternak sont donc interdites en U.R.S.S. ». Il prétend prouver que la littérature d'Uzbekistan est étouffée par le dogmatisme, sans avoir le moindre respect pour des auteurs notoires comme Aïbak, Gouliame et Kakhkhar.

« ... Gen rabaisse toute la littérature soviétique. La description qu'il en fait est poussée au noir. A l'en croire, la littérature soviétique est embourbée dans la bureaucratie; la pensée de l'écrivain est enchaînée et réglémentée par les

U.R.S.S.

INTERDICTION DE CRITIQUER LYSENKO (Suite)

Au cours du dernier Plenum du Comité central du P.C. soviétique (en décembre 1958), Khrouchtchev avait interrompu un orateur, disant (comme nous l'avons rapporté dans notre « Chronique » du 1^{er}-15 février) : « Le comité de rédaction du *Journal botanique* (et non « balcanique » comme il avait été imprimé !) devrait être remplacé. »

A peine un mois plus tard, vers le 20 janvier, on apprenait le limogeage de l'académicien V. Soukhatchev, rédacteur en chef du *Journal botanique*, et l'autocritique de V. Engelhardt, secrétaire de la section de biologie de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S.

La remarque de Khrouchtchev avait force de loi.

ordonnances des autorités du Parti. Les pièces de théâtre ne peuvent pas être jouées en U.R.S.S. avant d'être approuvées par l'Association des Ecrivains... Même la publication d'œuvres classiques comme « Guerre et Paix », de Tolstoï, rencontre des difficultés...

« Toutes ces infâmies ont provoqué une riposte indignée des écrivains uzbèques Aïbak, Gouliame et Kakhkhar, qui a été publiée par le journal *Kzyl Uzbekistan*...

« Il faut reconnaître pourtant que Gen s'efforce parfois d'être objectif, par exemple quand il parle de l'obscurantisme de l'ancien Uzbekistan. Mais ces parcelles de vérité et de semi-vérité sont submergées par la marée des mensonges. C'est pourquoi nos amis Polonais ont, comme il convenait, condamné les propos calomnieux de ce voyageur partial.

« La revue *Przyjazn* (Amitié) a jugé sévèrement les éditions *Iskra* qui ont publié pour des raisons incompréhensibles, le reportage tendancieux et même mensonger de J. Gen sur l'Union soviétique... Enfin, il est possible que Gen comprenne un jour la nocivité de son petit livre, empoisonné par le venin du scepticisme, privé de foi dans les forces créatrices du socialisme et plein d'attaques grossières contre l'idéal communiste. Il est possible également qu'il reste dans le cortège des prophètes du révisionnisme, hostiles à l'U.R.S.S.

« L'avenir le dira. »

✱

Il serait évidemment imprudent de juger le livre de J. Gen uniquement d'après un compte rendu aussi hostile. Qu'un Polonais, qui est passé par l'enfer des camps de concentration soviétiques, ne soit pas parfaitement impartial vis-à-vis de l'U.R.S.S. n'aurait rien de surprenant. Mais il ne faut pas perdre de vue que les communistes ont l'habitude « d'interpréter » les faits de la manière qui leur convient et de prêter aux autres les défauts et les mauvaises intentions qu'ils ont eux-mêmes, de sorte que les propos de Gen sont ici travestis et dénaturés dans une certaine mesure.

Par ailleurs, les écrivains soviétiques obéissent la plupart du temps à des mobiles politiquement inavouables qui les amènent à emprunter des voies détournées pour exprimer ce qu'ils ont à dire.

Peut-être après tout, l'auteur de ce compte rendu était-il secrètement d'accord avec le livre qu'il critiquait si sévèrement ? Dans ce cas, reproduire d'aussi larges citations, sous prétexte de condamner, peut être un moyen habile de diffuser des pensées qui, sans cela, ne seraient jamais parvenues sous les yeux des lecteurs. Comme ce sont les Ukrainiens occidentaux — anciens sujets polonais — qui connaissent le mieux la langue polonaise, on peut supposer que la critique uzbèque J. Iraś, est un des leurs, ce que semble d'ailleurs confirmer son nom, avec l'accent sur le s terminal (Iraś). Or, les Ukrainiens de Galicie ont été fortement imprégnés de culture occidentale et en gardent toujours une vive nostalgie, comme le prouve le succès de vente des livres polonais à Lvov.

Ce n'est évidemment là qu'une hypothèse. Peut-être le nommé Iraś ne partageait-il nullement les opinions de J. Gen. Du moins est-il certain qu'il a fait de la publicité à son livre en l'attaquant aussi violemment.

(2) Code musulman.

BIBLIOGRAPHIE

La Purge permanente. La politique dans le totalitarisme soviétique, par Zbigniew K. Brzezinski. Paris. Les Iles d'Or, 1958. 233 pages.

COMME la « démocratie » socialiste ne connaît ni élections libres, ni jeu des majorités et des minorités, c'est par d'autres moyens que se font l'accession au pouvoir, les changements dans le personnel directeur. Ces moyens, ce sont ceux de l'épuration — « l'épuration permanente » — qui fait partie intégrante du système communiste, et revêt des formes diverses, la plus bénigne étant la révocation d'une fonction ou l'exclusion du Parti, la plus violente l'extermination en masse et les procès monstres.

Dès l'introduction, Brzezinski met en garde contre les interprétations beaucoup trop hâtives que l'on donne d'ordinaire des épurations soviétiques. « *La purge qui s'est produite maintes et maintes fois dans les pays soumis au contrôle soviétique a dérouté de nombreux observateurs, qui tendent à voir en elle le symptôme soit de fragmentation de système, soit un combat disruptif pour le pouvoir ne pouvant manquer de provoquer l'affaiblissement général du système. Cette étude montrera que la purge a été jusqu'à présent une méthode permanente inhérente au totalitarisme soviétique et que ses effets n'ont pas été complètement négatifs* » (p. 15-16).

Plusieurs facteurs concourent à rendre l'épuration permanente et institutionnelle. D'abord le dogme officiel qui proclame que « *le Parti se renforce par l'épuration des éléments douteux et défaitistes* ». Il y a les réactions naturelles du chef : « *Un dirigeant totalitaire ne peut se soustraire à un sentiment de terreur — car pour lui le vrai est fréquemment l'inconnu, et il redoute l'inconnu. Submergé par l'hypocrisie, entouré comme une idole par l'adulation des masses, ce type de dirigeant a conscience que l'opposition peut toujours se dissimuler, que les ennemis peuvent toujours comploter. Le fait qu'on se soit débarrassé avec succès de toute*

résistance visible ne lui apporte aucun soulagement. La trahison peut facilement mûrir dans les rangs de son propre parti. Quelques-uns de ses lieutenants peuvent devenir trop ambitieux et d'autres simplement déçus... Cette paranoïa produite par l'isolement du dirigeant s'infiltré également aux échelons inférieurs de la hiérarchie totalitaire aussi bien que chez tous les membres de la communauté... » (p. 23).

Il y a également la conception fondamentale communiste que le Parti, c'est l'Histoire. Le communisme « *doit au contraire essayer de se maintenir en avant du temps. Afin de maintenir le caractère totalitaire de son système, le gouvernement doit incessamment brasser et rebrasser la société, suivant un programme formulé, en apparence, d'une manière idéologique... La société dans son ensemble se voit continuellement donner de nouveaux buts à atteindre, de nouveaux objectifs à réaliser... La direction essaye de devancer les situations avant qu'elles se produisent et la purge fait partie de la technique par anticipation* » (p. 25).

La police politique favorise également la purge, autrement elle perdrait sa raison d'être; les courtisans, les lieutenants, tous les poltrons et les ambitieux voient dans la chute des autres la possibilité de monter dans la hiérarchie.

Le reste du livre — c'est-à-dire sa majeure partie — est consacrée à la description des purges qui se sont produites en U.R.S.S. depuis les débuts de l'époque stalinienne jusqu'à la lutte pour la succession du vieux tyran, où l'auteur a trop pris pour argent comptant les histoires sur la rivalité des clans Jdanov et Malenkov.

La traduction, comme souvent dans ce genre de travail, souffre quelquefois d'une double incompétence du traducteur, dont le nom n'est pas mentionné. Il manquait des connaissances élémentaires en matière d'histoire du communisme, ce qui l'amène par exemple à donner pour titre « *Que faut-il faire?* » au fameux « *Que faire?* » de Lénine. Et ce n'est pas un exemple isolé.

B. L.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Chronique du mouvement communiste mondial

ALLEMAGNE FÉDÉRALE

UN EXEMPLE D'ACTION CLANDESTINE DU K.P.D.

La chambre politique de la Cour pénale de Lunebourg (Hanovre) a condamné le 23 décembre 1958 six militants d'une cellule clandestine du K.P.D. à des peines de prison allant de deux ans à six mois. En soi, il n'y aurait là rien d'intéressant. Mais les débats, qui se déroulèrent pendant huit jours, permirent de dévoiler un véritable prototype d'infiltration communiste en Allemagne fédérale.

Les deux principaux inculpés Kreikenbohm et Schmidt étaient conducteurs de tramway à Hanovre; leurs complices étaient un coiffeur, un chauffeur de taxi, un propriétaire de débit de boissons et un employé de tramway. Quelques semaines après l'interdiction du K.P.D. (17 août 1956), Kreikenbohm et Schmidt, après un bref voyage en zone soviétique, avaient créé une cellule d'entreprise communiste au sein de la société de tramway de Hanovre. Tous les efforts des membres de la cellule visaient à pénétrer dans les cadres dirigeants syndicaux et à y occuper des postes responsables. Leurs efforts furent à la longue couronnés de succès. *Pendant cette période de « pénétration », la cellule ne se livrait strictement à aucune activité politique.* Finalement, quatre communistes occupèrent des postes-clés du syndicat des services publics et transports de la capitale de la Basse-Saxe (Gewerkschaft Oeffentliche Dienste, Transport und Verkehr, öTV).

Le second stade fut l'utilisation du réseau de tramway de Hanovre pour la distribution du matériel de propagande venant d'Allemagne soviétique, et la mainmise sur la section « chauffeurs de taxi » de l'öTV i.e. l'organisation d'un ensemble de moyens de transport.

Le troisième stade fut l'installation de points de relais de boîtes à lettres et d'une imprimerie clandestine dans un de ces points de relais. Ces points étaient soigneusement choisis sur le parcours des lignes de tramway, dans des établissements fortement fréquentés, difficiles à surveiller et tenus par des « bourgeois » : un débit public de boissons, un magasin de coiffure pour hommes. L'imprimerie clandestine fonctionnait dans les caves du magasin de coiffure.

Le débit de boissons, sis près d'un arrêt du tramway, servait de point de distribution des imprimés. Sur un signe convenu, le tram s'arrêtait et prenait le plus simplement du monde un paquet en charge... et reprenait sa marche. Cela se passait ouvertement, comme s'il s'agissait de paquets de lettres ou de colis.

CHINE

CARTES GEOGRAPHIQUES.

Si l'on tient compte du fait que toutes les maisons d'édition en Chine sont étatisées, que l'édition des cartes géographiques du pays n'est pas une affaire privée, mais d'Etat, on ne peut pas considérer sans aucune importance les faits suivants.

La Mongolie extérieure érigée en République populaire, fut le premier Etat satellite de

l'U.R.S.S. Or, sur les cartes éditées à Pékin en 1954, les frontières de la Chine et de cet Etat-fantôme sont indiquées comme « provisoires » (ce qui n'est pas évidemment le cas des cartes publiées à Moscou).

Certains territoires de l'Inde ne sont pas mieux traités : on ne dit même pas qu'ils sont « provisoirement séparés » de la Chine; on les lui annexe purement et simplement. Les cartes chinoises (et les cartes soviétiques également) intègrent à la Chine une partie de la province indienne bouddhiste Ladakh de même qu'un territoire de la frontière nord-est de l'Inde vers la Chine. Ce deuxième territoire couvre une surface de 30.000 milles carrés.

Interpellé un jour au Parlement indien à ce sujet, Nehru répondit de façon évasive : « La Chine communiste a changé de nombreuses choses, héritées de la Chine nationaliste; je ne vois aucune raison pour qu'elle ne change pas aussi les cartes géographiques. »

AFRIQUE

L'AVENIR DE L'AFRIQUE VU DE MOSCOU.

Voici dix-huit mois, I. Pothekine, spécialiste attiré des questions africaines, publiait dans *Kommunist*, la revue doctrinale du P.C. soviétique (1957, n° 6) une étude sur « le rôle grandissant de l'Afrique dans l'économie et la politique mondiales ». Quelques lignes définissaient la politique communiste sur le continent africain.

« Il n'y a que dans les pays du Maghreb et en Egypte qu'il existe des partis communistes, légaux ou illégaux. Le Parti communiste de l'Union Sud-Africaine, qui est le plus ancien du continent africain (il a été fondé en 1921) a été dissous en 1950, à la faveur du vote par le Parlement d'une loi anti-communiste réactionnaire. Dans les autres pays africains, il n'y a pas de parti communiste : on ne trouve que des cercles marxistes isolés. Dans ces conditions, les organisations syndicales sont appelées à lutter pour l'unité des larges masses travailleuses autour de la classe ouvrière. »

Ce sont donc les syndicats qui sont chargés de frayer les voies au communisme en Afrique.

Dans un nouvel article de la même revue (n° 17, décembre 1958), Pothekine, qui, jusqu'en 1955, considérait que les premiers Etats indépendants d'Afrique n'étaient que des Etats-fantômes dont les chefs étaient à la solde des impérialistes, présente cette indépendance comme « un pas en avant ». Ce pas franchi, il faut choisir.

« Actuellement se pose un nouveau problème, le choix du chemin vers le futur développement économique et politique », écrit Pothekine qui dénonce une fois de plus les Etats impérialistes d'Europe et d'Amérique qui « cherchent à orienter l'évolution de ces pays vers le vieux chemin du capitalisme ».

Est-ce l'amorce du passage à une nouvelle étape, les communistes se dissimulant moins que par le passé derrière « la bourgeoisie nationale qui dirige le mouvement de libération », et commençant à s'opposer à leur alliée (et dupe) de la veille?